

Results

Descriptivas

Descriptivas

	NASA_Demanda_Mental	NASA_Demanda_Temporal	NASA_Esfuerzo	NASA_Frustración	NASA_Motivación
N	5	5	5	5	5
Perdidos	0	0	0	0	0
Media	6.20	6.20	5.20	5.20	5.20
Mediana	7	7	5	6	6
Desviación típica	2.05	1.92	2.05	2.49	2.49
Mínimo	4	3	2	1	1
Máximo	8	8	7	7	7

Prueba t para Muestras Pareadas

Prueba t para Muestras Pareadas

			Estadística	p		Magnitud del efecto
SUS_A_Total	SUS_B_Total	W de Wilcoxon	0.00	.058	Correlación biseriada de rangos	-1.00

Nota. $H_a \mu_{\text{Medida 1}} - \mu_{\text{Medida 2}} \neq 0$

Descriptivas

	N	Media	Mediana	DE	EE
SUS_A_Total	5	43.5	40.0	7.83	3.50
SUS_B_Total	5	71.0	75.0	8.02	3.59

Prueba t para Muestras Pareadas

Prueba t para Muestras Pareadas

			Estadística	p		Magnitud del efecto
Heur_A_Promedio	Heur_B_Promedio	W de Wilcoxon	15.0	.063	Correlación biseriada de rangos	1.00

Nota. $H_a \mu_{\text{Medida 1}} - \mu_{\text{Medida 2}} \neq 0$

Descriptivas

	N	Media	Mediana	DE	EE
Heur_A_Promedio	5	2.68	2.600	0.458	0.205
Heur_B_Promedio	5	1.20	0.900	0.748	0.335

Referencias

[1] The jamovi project (2025). *jamovi*. (Version 2.7) [Computer Software]. Retrieved from <https://www.jamovi.org>.

[2] R Core Team (2025). *R: A Language and environment for statistical computing*. (Version 4.5) [Computer software]. Retrieved from <https://cran.r-project.org>. (R packages retrieved from CRAN snapshot 2025-05-25).

[3] Kerby, D. S. (2014). The simple difference formula: An approach to teaching nonparametric correlation. *Comprehensive Psychology*. [link](#), 3, 2165–2228.